

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ НА УРОВЕНЬ МАСЛИЧНОСТИ СЕМЯН МАХСАРА

Научно исследовательский институт Южного земледелие

*Заведующий лаборатории .генетика и селекции
масличных и нетрадиционных культур.д.ф.с/х.н(PhD)*

Мирзаев Нуриддин Файзуллаевич

Аннотация: По результатам исследований, проведенных в данной статье, представлено влияние среднесуточной температуры воздуха и количества осадков в период вегетации сортов и образцов Махсара на уровень масличности семян. Результаты исследования отобраны сорта и образцы Махсара с высоким уровнем масличности семян, скороспелостью и засухоустойчивостью.

Ключевые слова: Сорт, стандарт, осадки, температура, всхожесть, образец, павторность.

Abstract: Based on the results of the studies conducted in this article, the influence of the average daily air temperature and the amount of precipitation during the growing season of Mahsar varieties and samples on the level of oil content in seeds is presented. The results of the study selected varieties and samples of Makhsar with a high level of seed oil content, early maturity and drought resistance.

Key words: Variety, standard, rainfall, temperature, germination, sample, number.

На сегодняшний день в селекции масличных культур одной из актуальных проблем создание новых сортов и исходных материалов, раннеспелых, урожайных, устойчивых к стрессовым факторам внешней среды. Махсарное масло очень легко усваивается в организме человека, его жмехи в больших количествах используют для животноводства, широко

используют в промышленности для получения лака и других материалов. В нашей республике по заказу государства засеиваются на больших площадях подсолнечник и махсар, несмотря на то, наблюдается рост цен на растительное масло на наших местных рынках. Одной из основных причин этого является низкая производительность и высокая себестоимость продукции.

С этой точки зрения в условиях, предъявляющих высокие требования к качеству и ценности продукции масличных культур, остается актуальным и на сегодняшний день необходимость создание и внедрение в производстве новых сортов масличных культур, устойчивые к болезням, высокоурожайные, ценные по питательным и технологическим качествам и устойчивые к неблагоприятным условиям внешней среды [3].

Махсар по морфологическим признакам делятся на шесть групп и эти признаки резко отличаются друг от друга. Поэтому на эту признаки следуют обращать особое внимание при использовании сортов и образцов этих культур. [3; 148-149].

Полевые опыты проводилась на основании методических пособий. «Методическое пособие по изучению мировой коллекции масличных культур», Уз НИИГР [1; 20-б] и «Методика проведения полевых опытов 2007 г.», УзНИИХ [2; 145-б]

В контрольном питомнике 25 сортов и образцов махсара изучались в трёх кратной повторности площадь делянки 2 м² с стандартным сортам Галлаорол на опытном поле Камашинском агроучастке научно исследовательского института Южного земледелие.

По результатам проведенных исследований установлено, что среднегодовая сумма осадков в Камашинском районе составила 156 мм.

По метеорологическим данным среднее количество атмосферных осадков вегетационного периода махсара составило 156 мм, из них; в

феврале составило 41,2 мм, за 1-3-ю декаду марта 77,6 мм, за 1-3-ю декаду апреля. составило 15,7 мм, в мае составило 21,5 мм и за 1-2 декады июня 1,5

мм.

Рис-1. Количества осадков в условиях богарного зоны Камашинского района в 2022 г, мм.

Посев семян сортов и образцов махсара было произведена в 21 февраля. В 3-й декада феврале средние суточные температуры воздуха составило $7,7^{\circ}\text{C}$ и это благоприятно влияло на прорастание семян.

Положительно повлияло среднесуточная температура воздуха. в марте $10,6^{\circ}\text{C}$, а количество осадков 77,6 мм на развития растений в фазу бутонизации, а также и в среднесуточная температура воздуха $20,4^{\circ}\text{C}$ и количество осадков в среднем 15,7 мм в апреле благоприятно повлияло в фазу цветения и образование корзинок. Средняя температура воздуха в фазу налива зерно и полная спелости в мае составляет $22,8^{\circ}\text{C}$.

Рис-2. Среднее суточная температура воздуха в 2022года в богарных зон, °С (Қамаши-2022 г).

В лаборатории «Физиологии и биохимии растений» НИИЮжного земледелие был проанализирован уровень масличности семян урожая 2022 года сортов и образцов Махсара. При этом масличности семян стандартного сорта Галлаорол составила 28,2%.

Уровень масличности семян образцов КР22-МАХРУТ-ІR-10 30,4%, КР22-МАХРУТ-ІR-16 30,6%, КР22-МАХРУТ-ІR-17 30,4%, КР22-МАХРУТ-ІR-22 30,7%, КР22-МАХРУТ-ІR-08 31 %, КР22-МАХРУТ-ІR-19 28,4 % и КР22-МАХРУТ-ІR-02 29,9 %, которые превышали стандартного сорта на 0,2- - 2,8%.(Рис-3).

В заключение следует отметить, что по результатам проведенных исследований температура воздуха в сезоне 2022 г. составила 658,5 °С, а количество осадков – 156 мм. У образцов KR22-МАХРУТ-IR-10, KR22-МАХРУТ-IR-16, KR22-МАХРУТ-IR-17, KR22-МАХРУТ-IR-22, KR22-МАХРУТ-IR-08, KR22-МАХРУТ-IR-19 ва KR22-МАХРУТ-IR-02 выявлен высокий уровень масличности, и эти образцы были переданы на следующие этапы селекции.

Список литературы.

1. Аманова М., Рустамов А. Мойли экинлар жаҳон коллекциясини ўрганиш бўйича услубий қўлланма // ЎзЎИТИ- Тошкент, 2010, -Б. 20.
2. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари, ЎзПТИ-Тошкент, 2007.–Б. 145.
- 3.Орипов Р.О. Халилов Н.Х “Ўсимликшунослик” Тошкент, 2007 й.
4. Минкевич И.А., Борковский В.Е. Масличные культуры. – Москва, 1952. -148-149 с.